

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RAIHANAH MANDARA MANGANDOG, MAFIL

Mindanao State University, Main Campus

Lanao del Sur, BARMM

[DOI 10.5281/zenodo.17383369](https://doi.org/10.5281/zenodo.17383369)

Sandali

Sa bawat titig mong tila may pangako
Ako'y naniwala sa matang mapanlabo
Ngunit sa dulo luha ang natamo
Pag-ibig kong lihim ngayo'y abo

Bakit mo ako pinaasa ng ganyan
Ngiti mong matamis ngayo'y lason sa laman
Bawat sulyap mo'y naging dahilan
Ng pusong nangarap ng walang hanggan

Ngayon ay iba na ang iyong kamay
Habang ako'y bitbit ang pangarap na wasak
Ang alaala mo'y parang alon sa dagat
Paulit-ulit 'di ko matakasan

Kasal ka na ngunit sa puso kong ito
Ikaw pa rin ang paboritong alaala
Kahit alam kong ako'y 'di napili
Mahal pa rin kita kahit mali

At kung sa dulo ako'y iyong maalala
Huwag mo sanang sukatin sa saya
Alalahanin mong minsan may puso
Na naniwala sa titig mong mapanlinlang